

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677311>

УДК 621.315.615.218

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА ПО ЕГО КООРДИНАТАМ
ЦВЕТНОСТИ**

Р.А. Гиниатуллин,

к.т.н., доц.,

КНИТУ,

г. Казань

Д.М. Валиуллина,

к.т.н., доц.

В.К. Козлов,

д.ф.-м.н. проф.

Э.М. Садыков,

аспирант,

ФГБОУ ВО КГЭУ,

г. Казань

Аннотация: В работе представлены результаты, позволяющие определять такие важные диагностические параметры, как кислотное число и тангенс угла диэлектрических потерь трансформаторного масла по измеренным координатам цветности трансформаторного масла, т.е. по цвету масла. Это значительно облегчает диагностику трансформаторного масла. Дает ценную информацию относительно его текущего состояния, позволяет предотвратить его полное окисление и как следствие возможные причины аварий маслонаполненного оборудования. Дает существенный экономический эффект благодаря возможности предотвращения серьезных аварий.

Ключевые слова: трансформаторное масло, кислотное число, тангенс угла диэлектрических потерь, цветовые характеристики, координаты цветности

DETERMINATION OF TRANSFORMER OIL QUALITY PARAMETERS BY ITS COLOR COORDINATES

R.A. Giniatullin,

Ph.D., Associate Professor,
KNITU
Kazan

D.M. Valiullina,

Ph.D., Associate Professor

V.K. Kozlov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences Professor

E.M. Sadykov,

post-graduate Student,
KGEU,
Kazan

Annotation: The paper presents the results that allow one to determine such important diagnostic parameters as the acid number and the tangent of the dielectric loss angle of the transformer oil by the measured coordinates of the chromaticity of the transformer oil, i.e. by the color of the oil. This greatly facilitates the diagnosis of transformer oil. Provides valuable information regarding its current state. Allows to prevent its complete oxidation and, as a consequence, possible causes of accidents in oil-filled equipment. Provides significant economic benefits due to the ability to prevent serious accidents.

Keywords: transformer oil, acid number, dielectric loss tangent, color characteristics, chromaticity coordinates

Трансформаторное масло (ТМ) является основным элементом стабильной работы высоковольтных силовых трансформаторов, да и электроэнергетических систем в целом. Дegradация ТМ оказывает значительное влияние на сроки и условия эксплуатации силового маслonaполненного оборудования [1-3]. В работах [4, 5] исследованы цветовые характеристики ТМ визуальным способом и их связь с основными параметрами, характеризующими техническое состояние ТМ, определяемыми согласно РД [6].

Для изучения были взяты образцы ТМ, отобранных из работающих силовых трансформаторов в АО «Сетевая компания» РТ, характеристики которых определялись в их аттестованных лабораториях. В таблице 1 приведены следующие характеристики: кислотное число (КЧ), тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, % ($\text{tg}\delta$ 90 °С, %), класс чистоты (кл.

чист.), пробивное напряжение ($U_{пр}$), водорастворимые кислоты и щелочи (ВРК и Щ.), влагосодержание в г/т (H_2O) и температура вспышки в закрытом тигле ($t_{всп}$).

Таблица 1 – Характеристики трансформаторных масел

№ пробы	Кислотное число	$tg\delta$ 90°C, %	Класс чистоты	$U_{пр}$	ВРК и Щ	H_2O	$t_{всп}$
76	0,14	47,052	9	67,6	3,75	39,46	140,1
74	0,113	37,751	10	65,5	3,9	46,56	138
72	0,108	29,597	10	69,1	4,03	66,72	140
2	0,1778	25,966	10	79,4			
4	0,1037	9,816	9	90			
71	0,084	10,014	15	41	5,4	46,15	137,9
5	0,0372	3,785	9	56,7			
X1076	0,0563	0,904	7	83,2	5,85	16,05	145,9
0	0,049	6,731	10	84		15,29	142
3	0,0539	5,313	10	29,6			
73	0,032	7,756	10	43,8	5,85	38,93	149,9
1	0,0217	1,816	10	67,1			
27	0,013	0,557	7	86	5,98	1,67	151,9
X1074	0,013	2,107	9	79,3		11,05	
42	0,014	1,706	7	89,4	5,95	18,57	153,9
X1040 (Роз №1)	0,027	3,129	11	63,1	6,15	19,84	160,2
1 после 2ой очистки		0,00563					
Буй 2Г	0,025	6,962	10	77,3	6,15	13,14	137,9
X1040(2) (Сер №2)	0,0051	0,526	7	70	6,23	5,95	147,9
Буй 1Г	0,019	4,2	10	88,4	6,07	11,2	148
61	0,013	0,255	10	34,3		21,74	
10	0,0042		8	55,5	6,1	32,59	
12	0	0,028	9	85,9		10,31	
75	0,015	0,456	12	28,9	6,01	30,38	137,9
X1049-1 (11)	0	0,249	8	90	6,38	10,65	144
Нитро 10	0	0,145		89,7	6,95	12,5	144
X1072	0	0,063	8	78,8		5,05	

В качестве источника белого света применяется светодиод с линией накачки 450 нм и максимумом излучения в районе 550-560 нм, с излучением в области от 400 нм до 800 нм. Датчики 1, 2, 3 созданы на основе приемников TCS 3472, позволяющих определять координаты цветности измеряемого источника R, G, B (красный, зеленый, синий) за счет нескольких приемников имеющих соответствующие спектральные характеристики чувствительности в соответствующей области видимого спектра. Данная установка позволяет определять согласно [7] координаты цветности излучения люминесценции ТМ (Датчик 1), рассеянное излучение (Датчик 2) и прошедшее излучение (Датчик 3) и тем самым получать количественные характеристики этих излучений в отличие от качественных приведенных в работах [4, 5].

В таблице 2 приведены координаты цветности всех образцов ТМ полученных с помощью созданной установки, R1, G1, B1 – с датчиком 1, R2, G2, B2 – с датчиком 2 и R3, G3, B3 – с датчиком 3.

Таблица 2 – Координаты цветности образцов ТМ

R1 (красн ый)	R2 (красн ый)	R3 (красн ый)	G1 (зелен ый)	G2 (зелен ый)	G3 (зелен ый)	B1 (сини й)	B2 (сини й)	B3 (сини й)	КЧ
0.55	1.00	0.80	0.27	0.00	0.15	0.18	0.00	0.10	0.049
0.42	0.60	0.69	0.37	0.20	0.22	0.16	0.00	0.11	0.022
0.53	1.00	0.89	0.29	0.00	0.09	0.18	0.00	0.13	0.178
0.43	0.75	0.77	0.38	0.25	0.18	0.19	0.00	0.11	0.054
0.54	1.00	0.84	0.31	0.00	0.11	0.15	0.00	0.10	0.104
0.50	1.00	1.06	0.29	0.00	0.14	0.14	0.00	0.16	0.037
0.19	0.29	0.51	0.37	0.41	0.38	0.39	0.24	0.17	0.004
0.09	0.10	0.39	0.35	0.38	0.38	0.52	0.46	0.23	0.000
0.37	0.60	0.69	0.37	0.20	0.22	0.22	0.20	0.11	0.013
0.39	0.60	0.72	0.36	0.20	0.22	0.21	0.20	0.11	0.014
0.28	0.36	0.52	0.38	0.36	0.34	0.30	0.21	0.15	0.013
0.50	0.67	0.88	0.29	0.00	0.11	0.21	0.00	0.12	0.084
0.58	1.00	0.92	0.33	0.00	0.09	0.17	0.00	0.13	0.108
0.36	0.67	0.71	0.36	0.17	0.22	0.21	0.17	0.11	0.052
0.55	1.00	0.93	0.27	0.00	0.08	0.18	0.00	0.14	0.113
0.14	0.15	0.40	0.38	0.39	0.36	0.45	0.40	0.24	0.015
0.55	1.00	0.95	0.27	0.00	0.09	0.18	0.00	0.15	0.140
0.32	0.45	0.55	0.39	0.36	0.33	0.27	0.09	0.13	0.019
0.33	0.50	0.58	0.39	0.30	0.30	0.25	0.10	0.12	0.025
0.38	0.57	0.64	0.38	0.29	0.26	0.21	0.14	0.11	0.027
0.24	0.50	0.54	0.41	0.40	0.33	0.31	0.10	0.12	0.005
0.16	0.11	0.35	0.36	0.35	0.39	0.42	0.48	0.45	0.000
0.12	0.08	0.34	0.35	0.35	0.37	0.49	0.53	0.33	0.000
0.41	0.67	0.65	0.37	0.33	0.25	0.22	0.17	0.11	0.013
0.50	1.00	0.84	0.25	0.00	0.09	0.13	0.00	0.11	0.056
0.30	0.47	0.55	0.38	0.35	0.33	0.27	0.12	0.12	0.005
0.37	0.62	0.74	0.35	0.23	0.19	0.24	0.08	0.11	0.030

По полученным данным прослеживается плавное смещение цвета масла в 1, 2 и 3 области при возрастании, как его кислотного числа, так и при возрастании тангенса угла диэлектрических потерь. Не имеется такой четкой зависимости при возрастании $t_{всп}$ и концентрации воды в масле и совсем отсутствует такая зависимость при возрастании $U_{пр}$. В области 1 при повышении кислотного числа цвет плавно меняется от сине-зеленого через зеленый, далее желтый, коричневый и красный, т.е. в сторону возрастания длины волны. Аналогичное изменение происходит с цветом масла и при возрастании $tg\delta$, в указанных в таблице 1 пределах изменения $tg\delta$ ТМ. В области 2 цвет масла, как при повышении кислотного числа, так и при повышении $tg\delta$ повторяет изменение цвета в области 1, с учетом некоторой корректировки его за счет повышения молекулярного поглощения в начале кюветы и исключения из белого цвета источника фиолетовой и зеленой области спектра. Полученная зависимость полностью подтверждает наличие корреляционной связи между кислотным числом и тангенсом угла диэлектрических потерь ТМ установленного в [8] и объясняет природу этой корреляции и отсутствие подобных корреляций или их слабую связь с $U_{пр}$, $t_{всп}$ и H_2O , как показано в [8].

На рисунке 1 приведены зависимости коэффициентов R, G, B от кислотного числа ТМ, которые имеют сильную линейную корреляцию.

Рисунок 1 – Зависимость координат цветности ТМ R, G, В от кислотного числа ТМ:

а) датчик 1; б) датчик 2; в) датчик 3

На рисунке 2 приведены зависимости координат цветности R, G, В от тангенса угла диэлектрических потерь ТМ, имеющие достаточно сильную линейную корреляцию.

в)

Рисунок 2 – Зависимость координат цветности ТМ R, G, В от тангенса угла диэлектрических потерь ТМ:
а) датчик 1; б) датчик 2; в) датчик 3

Как следует из рисунка 2, лучшая корреляция для тангенса угла диэлектрических потерь наблюдается в области 1 датчика, а для кислотного числа, согласно рисунку 1, в области датчика 2 и датчика 3.

По результатам таблицы 2 в программе «Statistica» построены линейные уравнения, связывающие кислотное число масла и тангенс угла диэлектрических потерь с соответствующими коэффициентами.

$$К. Ч. = 0,23 - 0,165 \times R3 - 0,39 \times G3 - 0,09 \times B3, (1)$$

с коэффициентом корреляции равным 0,92

и

$$tg\delta = 20,19 + 29,36 \times R1 + 12,84 \times G1 + 24,95 \times B1. (2)$$

с коэффициентом корреляции равным 0,95.

Полученные уравнения (1) и (2) позволяют находить кислотные числа и тангенс угла диэлектрических потерь ТМ по измеренным координатам цветности ТМ, т.е. по цвету масла.

Выводы:

Исследованы цветовые характеристики ТМ и их зависимость от параметров качества ТМ;

Установлены корреляционные связи между координатами цветности ТМ их кислотным числом и тангенсом угла диэлектрических потерь ТМ;

Получены корреляционные уравнения между координатами цветности ТМ их кислотными числами и тангенсом угла диэлектрических потерь ТМ, позволяющие определять эти характеристики (К.Ч. и $tg\delta$) у исследуемых масел по их цветовым характеристикам.

Список литература

- [1] Липштейн Р.А. Трансформаторное масло. / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – М.: Энергоатомиздат, 1983. 296 с.
- [2] Высогорец С.П. Разработка методики экспресс-анализа параметра качества изоляционного масла. / С.П. Высогорец. // Надежность и безопасность энергетики. – 2018. № 1. 41-47 с.
- [3] СТО 70238424.27.100053-2013. Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Нормы и требования. – Москва: НП «ИНВЭЛ», 2013. издание 2-е. С. 17-28 с.
- [4] Визуальное определение характеристик трансформаторного масла. / Д.М. Валиуллина, Р.А., Гиниатуллин Ю.К. Ильясова, В.К. Козлов. // «Актуальные научные исследования в современном мире». 2020. Выпуск 10(66). Часть 1. 41-45 с.
- [5] Определение марки трансформаторного масла визуальным методом. / / Д.М. Валиуллина, Р.А., Гиниатуллин Ю.К. Ильясова, В.К. Козлов. // «Актуальные научные исследования в современном мире». 2020. Выпуск 11(67). Часть 1. 44-47 с.
- [6] Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. – Москва: «Издательство НЦ ЭНАС», 2001. 31 с.
- [7] Основы анализа состава трансформаторного масла спектральным методом. / В.К. Козлов, Ю.К. Ильясова, Д.М. Валиуллина, Э.М. Садыков, А.Н. Туранов. // Электрические станции. – 2020. №8. 38-42 с.
- [8] Валиуллина Д.М. Исследование корреляций между характеристиками трансформаторного масла. / Д.М. Валиуллина, В.К. Козлов, Э.М. Садыков. // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2021. № 1. 25-31 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Lipstein R.A. Transformer oil. / R.A. Lipstein, M.I. Shakhnovich. – M.: Energoatomizdat, 1983. 296 p.
- [2] Vysogorets S.P. Development of methods for express analysis of the quality parameter of insulating oil. / S.P. Vysogorets. // Reliability and safety of power engineering. – 2018. No. 1. 41-47 p.
- [3] STO 70238424.27.100053-2013. Power oils and oil facilities of power plants and networks. Norms and requirements. – Moscow: NP INVEL, 2013. 2nd edition. S. 17-28 p.
- [4] Visual determination of the characteristics of the transformer oil. / D.M. Valiullina R.A., Giniatullin Yu.K. Ilyasov, V.K. Kozlov. // "Actual scientific research in the modern world." 2020. Issue 10 (66). Part 1. 41-45 p.

[5] Determination of the grade of transformer oil by visual method. // D.M. Valiullina, R.A., Giniyatullin Yu.K. Ilyasov, V.K. Kozlov. // "Actual scientific research in the modern world." 2020. Issue 11 (67). Part 1. 44-47 p.

[6] The scope and standards for testing electrical equipment. RD 34.45-51.300-97. – Moscow: "NTs ENAS Publishing House", 2001. 31 p.

[7] Fundamentals of the analysis of the composition of transformer oil by the spectral method. / VK. Kozlov, Yu.K. Ilyasova, D.M. Valiullina, E.M. Sadykov, A.N. Turanov. // Power stations. – 2020. No. 8. 38-42 p.

[8] Valiullina D.M. Investigation of the correlations between the characteristics of transformer oil. / D.M. Valiullina, V.K. Kozlov, E.M. Sadykov. // Bulletin of KSTU im. A.N. Tupolev. – 2021. No. 1. 25-31 p.

© Д.М. Валиуллина, Р.А. Гиниатуллин, В.К. Козлов, Э.М. Садыков, 2021

Поступила в редакцию 15.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Валиуллина Д.М., Гиниатуллин Р.А., Козлов В.К., Садыков Э.М. Определение параметров качества трансформаторного масла по его координатам цветности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 7-14. URL: <https://ip-journal.ru/>